

БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА “STEAM – ТАЪЛИМИ” ЁНДАШУВИ АСОСИДА ТЕХНОЛОГИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ МАЗМУНИ

Ишметова Шахноза Янгибойевна

Тошкент иқтисодиёт ва технологиялари университети

Бошланғич таълим йўналиши ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10649330>

Аннотация: Мақолада бошланғич таълим тизимида технология фанини ўқитишга “STEAM – таълим” ёндашувини асосида ташкил этиш йўналишлари, мазмуни ёритилган.

Калит сўзлар: «STEAM – таълим», компетенциялар тизими, дарснинг педагогик сценарийси, ўқитувчининг фаолияти, ўқувчининг фаолияти.

Аннотация: В статье предлагаются направления, содержание, методы и формы реализации «STEAM - образование» в обучении предмет технологии в системе непрерывного образования.

Ключевые слова: «STEAM - образование», система компетенций, педагогический сценарий урока, деятельность учителя, деятельность ученика.

Abstract: The article offers directions, content, methods and forms of implementation of «STEAM – education» in teaching the subject of technology in the system of lifelong education.

Keywords: «STEAM – education», competence system, pedagogical lesson scenario, teacher activity, student activity.

Бугунги кунда Республикамизда жаҳон таълим муҳитига интеграцияланишига йўналтирилган янги тизим шаклланмоқда. Таълим парадигмасининг алмашинуви юз бермоқда: янги мазмун, янги ёндашувлар, янги педагогик менталитет таклиф қилинмоқда. Таълим мазмуни янги малакалар, қобилиятларнинг ривожланиши, ахборот билан ишлаш, фан ва бозор амалиётининг муаммоларини таълим дастурларини индивидуаллаштиришга йўналтирган ҳолда ижодий ечиш билан бойитилмоқда. Янги ижтимоий-иқтисодий шароитларда ўсиб келаётган авлоднинг жамиятда меҳнатга лаёқатли бўлишига объектив эҳтиёж мактабгача таълим муассасаларида “Илк қадам” давлат ўқув дастурини яратилишига ҳамда умумий ўрта таълим мактаби ўқув режасига “Технология” фанининг киритилишига олиб келди. Унинг асосий мақсади – ўқувчиларни бозор иқтисодиёти шароитида мустақил меҳнат фаолиятига тайёрлашдир. “Илк қадам” давлат ўқув дастури мазмунидаги машғулотлар ҳамда “Технология” фанининг мақсад-вазифалари тарбияланувчи ва ўқувчиларда политехник билим ва малакаларни,

технологик фикрлашни шакллантиришга, ўқувчиларни ижодий ва эстетик жиҳатдан ривожлантиришга, хулқ-атвор маданияти ва зиддиятсиз мулоқот қилишни эгаллашга, ўз-ўзини англаш ва касб эгаллаш имкониятларини таъминлашга қаратилган бўлганлиги сабабли технология фанини мактабгача таълим ва бошланғич синфларда ўқитиш муҳим аҳамият касб этади.

Бўлажак мутахассислар бутун умри мобайнида ўқишга тайёр бўлиши, бундан ташқари, технология, табиий фанлар ва муҳандисликнинг турли соҳаларига оид ҳар томонлама тайёргарлик ва билимга эга бўлиши талаб этилади. Таълим жараёнини “STEAM – таълим” ёндашуви асосида ташкил қилиш янгича лойиҳани тақозо этади. STEAM – қисқартма бўлиб, қуйидаги сўзлардан таркиб топган: Science – табиий фанлар, Technology – технологиялар, Engineering –техник ижодкорлик, Art – санъат, Mathematics – математика.

“STEAM –таълим”ни амалга ошириш:

- тадқиқотчилик ва тажриба-синов орқали таълим олувчилар онгида оламнинг яхлит манзарасини шакллантириш;
- интеграциялаб ўқитишни (фанлараро алоқадорликни) таъминлаш;
- илмий-техник билимларни ҳаётда қўллаш;
- танқидий фикрлаш ва муаммоларни ҳал қилиш кўникмаларини ривожлантириш;
- ўз кучига ишонч ҳосил қилиш;
- фаол коммуникация ва жамоада ишлаш малакаси;
- техник фанларга қизиқиш, ижодга мотивация, ташаббускорлик, мустақиллик, рақобатбардошлик, мобилликни ривожлантириш;
- касбга йўналганликни шакллантириш;
- таълим олувчиларни ҳаётдаги инновацияларга тайёрлаш;
- асосий таълим дастурининг мажбурий қисмини тўлдириш;
- педагогларнинг касбий компетентлигини ошириш имконини беради.

“STEAM – таълим” дастури дарс машғулоти, дарсдан ташқари машғулоти ва синфдан ташқари тадбирларни ўз ичига олади. “STEAM – таълим” – бу ўқув дастурларидан ўрин олган турли фанларга оид “ўтувчан” мавзуларни тадқиқотчилик ва лойиҳалаш методлари асосида ўрганишда интеграцияланган дарслар циклограммалари, илмий, техник ва муҳандислик таркибий қисмларини қўллаб-қувватловчи, таълим олувчиларнинг муҳандислик ва техник мутахассисликларга қизиқишини

ошириш ҳамда фан-техника соҳасида ўқишни давом эттиришга мотивациялаш имконини берадиган тадқиқотчилик лабораториялари, тўғараклар тармоғидир.

Республикамизда «Технология» фани доирасидаги технологик таълим «STEAM – таълим»нинг ажойиб намунаси бўла олади. Бу фанни ўқитишдан мақсад – техносферанинг таркибий қисмлари, замонавий ишлаб чиқариш ва унда кенг тарқалган технологиялар тўғрисида тасаввурларни шакллантириш. Технология ўқув фани сифатида бугунги кунда ўқувчиларнинг меҳнат бозори шароитида касбий ўзини ўзи белгилашига кўмаклашади, лойиҳа-тадқиқотчилик, дизайнерлик ва илмий-техник фаолиятга йўналтиради. Таълим олувчиларнинг «Технология» предмет соҳасидаги ўқув-билиш фаолияти табиий-илмий, илмий-техник, технологик, тадбиркорлик ва гуманитар соҳаларга оид билимларга асосланади.

Бошланғич синф ўқитувчиларининг технология фанини ўқитишга методик тайёргарлигини такомиллаштириш моделида биз ўқув фанлари орасидаги боғланишни ҳамда уларнинг бошланғич синф ўқитувчисини ўқувчиларга технология фанини ўқитишга тайёрлаши мумкин бўлган «STEAM-таълим» дастури компонентлари «Технология ва уни ўқитиш методикаси» ўқув фани билан интерференция резонанси натижасида методик тайёргарликни таъминловчи компетенциялар тизимини ҳосил қилишини кўрсатдик.

Компетенциялар тизими эса касбий методик тайёргарликнинг сифат даражаларини таъминлашга хизмат қилди. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг технология фанини ўқитишга методик тайёргарлигини такомиллашганлик натижалари фаолиятли, рағбатлантирувчи, когнитив, махсус ижтимоий баҳолаш мезонлари асосида таҳлил қилинди.

Натижа сифатида ижтимоий, шахсий, экстремал, технологик, касбий-методик сифатлари шаклланган мутахассис – компетентли бошланғич синф ўқитувчиси ижтимоий буюртмани қондиришга тайёр, жамият ривожига ўз ҳиссасини қўшиши илмий асосланди.

Таклиф қилинган «STEAM – таълим» дастури билиш фаолияти ва илмий-техник ижодга жалб қилиш жараёнида интеллектуал қобилиятларни ривожлантиришга қаратилган парциал модул дастур ҳисобланади.

Замонавий таълим тизими олдида мураккаб вазифалар қўйилмоқда: биринчи навбатда, ўқувчини тез ўзгарадиган ахборот билан ишлашга қаратилган алоҳида интеллектуал қобилиятларни талаб қиладиган келажак жамиятида яшашга тайёрлаш; «STEAM – таълим» асосида ахборот олиш, уни қайта ишлаш ва амалда қўллаш малакаларини ривожлантириш.

«Ф.Фребелнинг дидактик тизими» таълим модули: атроф-олам предметлари билан тажрибалар, геометрик жисм ва шакллар билан амаллар бажариш орқали математик воқелик ва фазовий муносабатларни ўзлаштириш, турли ракурс ва проекцияларда конструкторлаш.

«Жонли ва жонсиз табиат билан тажрибалар» таълим модули: тажриба-синов фаолиятида атроф-олам ҳақида тасаввурларни шакллантириш, кўргазмали-ҳиссий идрок жараёнида барча жонзотлар ўртасидаги бирликни англаш, экологик онгни шакллантириш, «LEGO – конструкциялаш», ақлий ва амалий тажриба ўтказиш, умумлаштириш, сабаб-оқибат алоқаларини ўрнатиш, ўз фаолиятини ва унинг натижаларини режалаштириш ва нутқий шарҳлаш қобилияти, предметларни гуруҳлаш малакаси, ҳаётнинг турли соҳаларидан хабардорликни намоён қилиш қобилияти, она тилини (луғат таркиби, грамматик қурилиши, фонетик тизими, семантик структураси ҳақида элементар тасаввурлар) эркин билиш, янги намуналарни яратиш, фантазия қилиш, аналогия ва синтездан фойдаланиш малакалари.

Талабаларнинг лойиҳаларини бажариши бошланғич синф ўқувчиларига технология дарсларини ўқитиш дастурини чуқур ўрганишга ва таҳлил қилишга, адабиётлар билан ишлаш, топилган материални дастур талаблари билан солиштириш, дастурнинг алоҳида мавзуларини ўрганиш бўйича конкрет вазифаларни ажратиб кўрсатиш, уларга мос равишда меҳнат объектларини танлаш малакаларини шакллантиришга ёрдам берди.

Ахборотлашган жамият шароитида таълим муассасаларидан инсоннинг креатив қобилиятларини ривожлантириш, уни технологик ижодий меҳнатга тайёрлаш, бутун умри мобайнида янги билимларни ўзлаштиришга ўргатиш талаб этилади. «STEAM – таълим» ёндашуви таълим траекторияларини индивидуаллаштириш, шахс хусусиятларини ҳисобга олиш ва таълим олувчининг ижодий салоҳиятини кашф қилиш имконини беради.

“STEAM – таълим”да ижодий ва бадиий ўқув фанларини (тасвирий саънат, технология, информатика) ўз ичига олган креатив йўналиш фаол

ривожланади. Чунки фақат фанга асосланган келажак кимнидир қувонтириши гумонли. Бироқ фан ва санъат синтезини гавдалантирган келажак ҳозирдаёқ кўпчиликни тўлқинлантирмоқда. Айнан шунинг учун ҳам бугуннинг ўзида яқинлашиб келаётган келажакнинг энг яхши вакиллари қандай тарбиялаш ҳақида ўйлаш лозим.

Яқин келажакда дунёда ИТ – мутахассислар, дастурчилар, муҳандислар, юқори технологик ишлаб чиқариш мутахассисларига эҳтиёж кескин ортади.

Узоқ келажакда бугун тасаввур ҳам қилиш қийин бўлган касблар пайдо бўлади, уларнинг ҳаммаси технологиялар ва юқори технологик ишлаб чиқариш билан табиий фанлар кесишувида юзага келади. Айниқса био ва нанотехнологиялар бўйича мутахассисларга талаб кескин ортади. Биз бугуннинг ўзида ўқувчиларни бунга тайёрлаб боришимиз керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сонли Фармони.
2. Gulchiroy Abduraimova. Methodical Training of Elementary School Teachers in Technology Subject // «Eastern European Scientific Journal» Düsseldorf. – Germany, 2018. Vol. 2. – P. 285 – 288. (13.00.00; №20).
3. Қўйсинов О.А. Компетентли ёндашув асосида бўлажак ўқитувчиларнинг касбий-педагогик ижодкорлигини ривожлантириш технологиялари: Дис. ... пед. фан. док. – Тошкент: 2019. – 221 б.
4. Мардонов Ш.Қ. Янги таълимий қадриятлар асосида педагог кадрларни тайёрлаш ва малакасини ошириш. – Т.: Фан, 2006. – 232 б.
5. Павлова Л.А. Подготовка будущих учителей начальных классов к обучению младших школьников образовательной области «Технология»: диссертация ... кандидата педагогических наук: - Новокузнецк, 2002. - 242 с.
6. Тошпулатова М.И. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларининг методик тайёргарлигини такомиллаштириш: Пед. фан. док. (PhD) дисс. – Т., 2017.–160 б.
7. Ҳ.Р.Санақулов, С.С.Мелибоева, Г.О.Абдураимова Меҳнат ва уни ўқитиш методикаси. Дарслик. –Т.:, 2019. – 210 б.

